

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПРЕЭКЛАМПСИЯДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ДИАГНОСТИКАСИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)****Туксанова Д.И., Худойкулова Ф.С.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Преэклампсия (ПЭ) энг муҳим ҳомиладорлик асоратларидан бири бўлиб, оналар ва перинатал касалланиш ва ўлимнинг юқори хавфи билан боғлиқ. Цереброваскуляр асоратлар ПЭнинг ҳаёт учун хавфли оқибатлари орасида етакчи ўринни эгаллайди, жумладан эклампсия, ишемик ва геморрагик инсульт, кортикал кўрлик, транзитор ишемик ҳужумлар ва мия шиши. Церебрал гемодинамика бузилишларини эрта ташиxisлаш ва самарали прогнозлаш оғир неврологик асоратларнинг олдини олишда муҳим роль ўйнайди. Ушбу мақолада ПЭда цереброваскуляр патологиянинг предикторларини аниқлашнинг замонавий ёндашувлари, жумладан, клиник-лаборатор, инструментал ва нейровизуализатсион усуллар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Преэклампсия, цереброваскуляр ўзгаришлар, диагностика

**MODERN DIAGNOSIS OF CEREBROVASCULAR DISORDERS IN PREECLAMPSIA
(LITERATURE REVIEW)****Tuksanova D.I., Khudoikulova F.S.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Preeclampsia (PE) is one of the most significant complications of pregnancy and is associated with a high risk of maternal and perinatal morbidity and mortality. Cerebrovascular complications occupy a leading place among the life-threatening consequences of PE, including eclampsia, ischemic and hemorrhagic stroke, cortical blindness, transient ischemic attacks and cerebral edema. Early diagnosis and effective prognosis of cerebral hemodynamic disorders play an important role in the prevention of severe neurological complications. This article discusses modern approaches to the identification of predictors of cerebrovascular pathology in PE, including clinical laboratory, instrumental and neuroimaging methods.

Key words: Preeclampsia, cerebrovascular changes, diagnosis

**СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ
ПРЕЭКЛАМПСИИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)****Туксанова Д.И., Худойкулова Ф.С.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Преэклампсия (ПЭ) является одним из наиболее значимых осложнений беременности и связана с высоким риском материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Цереброваскулярные осложнения занимают ведущее место среди опасных для жизни последствий ПЭ, включая эклампсию, ишемический и геморрагический инсульт, кортикальную слепоту, транзиторные ишемические атаки и отек головного мозга. Ранняя диагностика и эффективное прогнозирование нарушений церебральной гемодинамики играют важную роль в профилактике тяжелых неврологических осложнений. В данной статье рассмотрены современные подходы к выявлению предикторов цереброваскулярной патологии при ПЭ, включая клинико-лабораторные, инструментальные и нейровизуализационные методы.

Ключевые слова: Преэклампсия, цереброваскулярные изменения, диагностика

Кириш. Преэклампсия - ҳомиладорликнинг кўп тизимли асорати бўлиб, унинг асоси эндотелиал дисфункция ва қон томир тонусини тартибга солишнинг бузилиши ҳисобланади. Марказий нерв тизими (МНТ) тизимли гемодинамиканинг ўзгаришига, гипоксияга ва яллиғланиш олди каскадларининг фаоллашишига энг заиф бўлиб, бу ПЭда ўтқир цереброваскуляр ходисаларнинг ривожланишига мойиллик туғдиради. МНТ зарарланишининг хавфи ва эрта белгиларини ўз вақтида аниқлаш она ва ҳомила учун прогнозни сезиларли даражада яхшилаши, ўлим хавфини камайтириши мумкин [2,5,8,11,15,18].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда преэклампсия ҳомиладор аёлларнинг ўртача 2,2 фоизида ташхис қўйилган бўлиб, давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасидан қатъи назар, ушбу асорат частотасининг барқарор ўсиш тенден-

цияси кузатилмоқда. Халқаро статистик маълумотларга кўра, преэклампсия ва эклампсия оналар ўлими сабаблари орасида акушерлик қон кетишидан кейин иккинчи ўринда туради, Ўзбекистонда оналар ўлими таркибида эса ушбу патологиялар учинчи ўринни эгаллайди[7,9,13].

Преэклампсия этиологияси. Ҳозирги вақтда преэклампсияни ўз вақтида ташхислаш ва унинг оғирлик даражасини аниқлашни сезиларли даражада қийинлаштирадиган бир қатор объектив омиллар мавжуд. Буларга касалликнинг этиологияси ва патогенетик механизмларининг етарлича ўрганилмаганлиги, кечишининг атипик шакллари юқори даражада тарқалганлиги, клиник таснифининг чекланганлиги (фақат ўртача ва оғир даражаларни ажратиш), шунингдек, диагностик мезонларнинг чекланган рўйхатига, хусусан, артериал гипертензия ва протеинурияга эътибор қаратиш киради[1,8]. Сўнгги беш йил ичида Ўзбекистонда ҳам, глобал миқёсда ҳам ҳомиладорликнинг гипертензив асоратлари бўлган беморларда интракраниал қон кетиш ҳолатлари, шу жумладан ўлим билан тугаган ҳолатлар беш баравар кўпайганлиги сабабли, преэклампсияда ташхислаш чора-тадбирлари таркибида миянинг морфофункционал ўзгаришларини аниқлаш алоҳида аҳамиятга эга[8].

Патогенез. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, йўлдошнинг нормал ривожланиши она-йўлдош-ҳомила тизимида сезиларли морфологик ва функционал ўзгаришларни ўз ичига олади. Бу жараён бачадоннинг майда спираль артерияларида қон оқимиға қарши кўп миқдорда трофобласт хужайраларининг миграциясидан бошланади. Бу хужайралар цитокинлар, ўсиш омиллари ва адгезия молекулалари каби биокимёвий молекулаларнинг синтезини рағбатлантиради. Натижада спираль артерияларда мушак қаватининг трансформацияси (мушак-эластик толаларнинг фибриноид билан алмашилиши) ва уларнинг бўшлиғининг кенгайиши содир бўлади, бу ҳомиладорликнинг адекват кечиши учун зарур бўлган нормал қон оқимини таъминлайди. Бу жараён биринчи уч ойликнинг охирида бошланиб, ҳомиладорликнинг 18-20 ҳафтасида тугалланади[5,10,9,14].

Преэклампсия ривожланганда, ҳомиладорликнинг эрта муддатларида трофобласт хужайраларининг етарлича оқиб келмаслиги кузатилади, бу эса бачадон спираль артерияларининг тўлиқ қайта қурилмаслигига олиб келади, бу эса ўз навбатида ривожланаётган ҳомиланинг қон билан таъминланишининг етишмовчилигини келтириб чиқаради. Бу ПЭ билан оғриган аёлларда йўлдошнинг патоморфологик тадқиқотлари натижалари билан тасдиқланади: характерли белги ситотрофобласт томир инвазиясининг иккинчи тўлқинининг бузилиши бўлиб, бу спираль артерияларнинг миометриал сегментларининг мушак ва эластик қобикларининг сақланишига олиб келади. Бу ўзгаришлар она организмда патологик жараёнлар каскадини бошлаб беради, бу эса преэклампсия ривожланишига олиб келади[1,7,8,19].

Преэклампсиянинг клиник хусусиятлари. Бугунги кунда артериал гипертензия (АГ) преэклампсиянинг асосий клиник белгиси сифатида қаралади. Ушбу ҳолат доирасида гипертензиянинг диагностик мезонлари сифатида систолик артериал босим (САБ) ≥ 140 мм сим. уст. ва/ёки диастолик артериал босим (ДАБ) ≥ 90 мм сим. уст. $140/90$ мм сим. уст. кўрсаткичлари чегаравий ҳисобланади ва ҳомиладор аёл ҳамда ҳомила ҳолатини динамик кузатиш учун юқори клиник эътиборни талаб қиладди. Бироқ, ҳозирги вақтда артериал босимнинг индивидуал мослашув даражаларини ҳисобга оладиган ёндашувлар мавжуд эмас, бу эса айниқса дастлабки гипотонияси бўлган аёлларда гипертензиянинг патологик аҳамиятини етарлича баҳоламасликка олиб келиши мумкин[3,9,10].

Замонавий тадқиқотлар ПЭга шубҳа қилинганда қон босимини талқин қилишда янада мослашувчан ва индивидуаллаштирилган ёндашув зарурлигини таъкидлайди. Преэклампсия билан оғриган аёлларда САБ ва ДАБ ҳомиладорликнинг 12-ҳафтасидан бошлаб назорат гуруҳига нисбатан статистик жиҳатдан юқори эканлиги аниқланди. Шу билан бирга, ДАБнинг дастлабки қиймати 80 мм симоб устуни оралиғида бўлганда, унинг базавий даражадан ≥ 15 мм симоб устунига ошиши САБ даражасидан қатъи назар, ПЭ хавфининг дастлабки белгиси бўлиб хизмат қилиши мумкин (сезувчанлик - 92%, ўзига хослик - 44%)[18].

Америка кардиологлар коллегияси ва Америка юрак ассоциациясининг (2017) клиник тавсияларига кўра, ДАБ < 80 мм сим. уст. бўлганда САБ 120-129 мм сим. уст. оралиғи юқори қон босими сифатида, САБ 130-139 мм сим. уст. ёки ДАБ 80-89 мм сим. уст. - артериал гипертензия сифатида талқин қилинади. САБ ва ДАБ қийматлари фарқ қилган тақдирда, уларни таснифлаш юқорирок кўрсаткич бўйича амалга оширилиши керак[5,15].

ПЭнинг иккинчи муҳим диагностик белгиси протеинуриядир. "Олтин стандарт" оқсилнинг суткалик йўқотилишини миқдорий аниқлаш ҳисобланади, унинг чегаравий қиймати $\geq 0,3$ г/сут деб ҳисобланади. Оғирлик даражасига қараб протеинурия қуйидагиларга бўлинади:

Ўртача - 6 соат оралиғида йиғилган сийдикнинг икки порциясида $>0,3$ г/сут ёки $>0,3$ г/л ёки экспресс-тест бўйича "1+";

Яққол ифодаланган (массив) - >5 г/кун ёки >3 г/л, ёки иккита кетма-кет таҳлилда тест-тасмасида "3+".

Шуни таъкидлаш керакки, скрининг амалиётида кенг қўлланилишига қарамай, ҳозирги кунга қадар сийдикнинг бир марталик порциясида оксил даражасини баҳолашнинг аниқ меъёрлари ишлаб чиқилмаган. Илгари, маҳаллий акушерликда (1980-2000 йиллар), бошқа сабабларни (масалан, сийдик-таносил тизимининг юқумли-яллиғланиш жараёнларини) истисно қилганда, сийдикда ҳар қандай миқдордаги оксилнинг мавжудлиги аллақачон патологик белги сифатида кўриб чиқилган[1,9,18,20].

Шу билан бирга, Ламберт ва ҳаммуаллифларнинг фикрига кўра, Америка акушерлар ва гинекологлар коллежи протеинурияни ПЭнинг мажбурий диагностик мезони деб ҳисобламайди, балки уни касалликнинг прогрессив, аллақачон мураккаблашган кечишининг намоён бўлиши деб ҳисоблайди[7,10,16].

Илгари классик симптомлар триадасига (АГ, протеинурия, шишлар) кирган шиш синдромига келсак, унинг диагностик аҳамияти сўнгги йилларда қайта кўриб чиқилди, чунки турли даражадаги физиологик шишлар ҳомиладор аёлларнинг 50-80% да қайд этилган. Шунга қарамай, клиник амалиётда оғир ПЭнинг салбий прогностик белгилари бўлиб хизмат қилиши мумкин бўлган массив, тез ўсиб боровчи шишлар (хусусан, бел соҳасида), анасарка, шунингдек, сероз бўшлиқларда суюқлик тўпланишига эътибор сақланиб қолмоқда[4,19].

Диурезни баҳолаш бўйича замонавий клиник қўлланмаларнинг етарли даражада ишлаб чиқилмаганлиги алоҳида эътиборга лойик. Ҳар қандай даражадаги шиш фонида суткалик диурезнинг пасайиши буйрак функциясининг бузилиши ва патологик жараённинг ривожланишини кўрсатадиган ташвишли аломат сифатида қаралиши керак[8,11,18].

Инструментал ва нейровизуализатсион усуллар. Презклампсияни эрта ташхислаш ва оғирлик даражасини адекват баҳолашга ёндашув касалликнинг патогенезини, шу жумладан полиорган етишмовчилигининг ривожланиш механизмларини акс эттирувчи мавжуд ва ишлаб чиқиладиган замонавий усуллар ва технологияларни самарали қўллашга асосланиши керак. Шу муносабат билан касалликнинг асосий ва қўшимча мезонларини комплекс баҳолаш, шунингдек, беморларни қўшимча текшириш, шу жумладан магнит-резонанс томография (МРТ) ёрдамида текшириш учун алгоритм ишлаб чиқиш зарур, у бир қатор афзалликларга эга: ҳомиладорлик даврида хавфсиз, сезиларли ножўя таъсирларни келтириб чиқармайди ва мия ҳолатини объектив баҳолаш учун оптимал усул ҳисобланади[15,19].

Мия томирлари доплерографияси. Рангли доплерография ва транскраниал доплерография серебрял ПЭрфузияни ва гиПЭрПЭрфузия ёки вазоспазм белгилари мавжудлигини баҳолаш имконини беради. Қон оқимининг чизикли тезлигининг ошиши ва резистентлик индексининг пасайиши ауторегулятсиянинг бузилишини кўрсатиши мумкин[2].

Электроэнцефалография (ЭЭГ). ЭЭГ ритмининг секинлашиши, пароксизмал разрядлар каби ўзига хос бўлмаган ўзгаришларни қайд этиши мумкин, бу эса серебрял дисфункция даражасини акс эттиради ва прогностик жиҳатдан салбий ҳисобланади.

Магнит-резонанс томография (МРТ). МРТ - ПЭда ўчоқли ва диффуз серебрял ўзгаришларни аниқлаш учун энг сезгир усул. Энг кўп учрайдиган натижалар:

- қайтарилувчи постерланувчи лейкоэнцефалопатик синдром (PRES) белгилари;
- микроинсултлар;
- кортикал атрофия;
- бош мия шиши;
- ишемия ва қон қуйилиш ўчоқлари.

Диффузион тортилган МРТ (DWI) ишемик ўзгаришларни клиник намоён бўлишидан олдин эрта аниқлаш имконини беради.

Прогнозлаш ва скрининг истиқболлари. Замонавий тадқиқотлар клиник маълумотлар, лаборатория маркерлари ва визуализатсия усулларини бирлаштирган интегратив хавф моделларини яратишга қаратилган. Мултипараметрик ёндашувдан фойдаланиш цереброваскуляар асоратлар ривожланиш хавфи даражаси бўйича беморларни аниқроқ табақалаштиришни таъминлаши ва ПЭ билан оғирган ҳомиладор аёлларни олиб боришга индивидуал ёндашувни рағбатлантириши мумкин[3,8].

Хулоса. Цереброваскуляар асоратлар презклампсияда оналар ўлимининг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Визуализация (биринчи навбатда, МРТ), нейрофизиология ва молекуляр диагностика соҳасидаги замонавий ютуқлар неврологик бузилишларни эрта аниқлаш ва башорат қилишда янги уфқларни очмоқда. Бироқ, ёндашувларни стандартлаштириш, клиник алгоритмларни

ишлаб чиқиш ва кўп босқичли скринингги акушерлик амалиётига жорий этиш учун кўшимча тадқиқотлар зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Дубровина С. О., Муцалханова Ю. С., Васильева В. В. Ранние предикторы преэклампсии //Акушерство и Гинекология Санкт-Петербурга. – 2018. – №. 1. – С. 26-30.
2. Коленко О. В., Сорокин Е. Л., Филь А. А. Сосудистая ретинальная патология: влияние гестационной артериальной гипертензии и преэклампсии на ее формирование //Современные технологии в офтальмологии. – 2021. – С. 127.
3. Муцалханова Ю. С. Прогнозирование преэклампсии в ранние сроки беременности: Автореф.... канд. мед. наук //Автореф.... канд. мед. наук. – 2018.
4. Никитина Н. А. и др. Эпигенетические механизмы развития преэклампсии: роль плазменных микроРНК //Архив акушерства и гинекологии им. ВФ Снегирева. – 2024. – Т. 11. – №. 2. – С. 179-192.
5. Рябикина М. Г. и др. Исходы беременности и родов для матери и плода при преэклампсии //Непрерывное медицинское образование и наука. – 2024. – Т. 18. – №. 4. – С. 3-10.
6. Туксанова Д. И. Современные методы диагностики преэклампсии //Oriental Journal of Medicine and Natural sciences. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 14-21.
7. Altunisik E. Artificial intelligence and cerebrovascular diseases: ChatGPT Model //Cerebrovascular Diseases. – 2024. – Т. 53. – №. 3. – С. 354-358.
8. Bartynski W.S. Posterior reversible encephalopathy syndrome, Part 1: fundamental imaging and clinical features. AJNR Am J Neuroradiol. 2008.
9. Chang K. J., Seow K. M., Chen K. H. Preeclampsia: Recent advances in predicting, preventing, and managing the maternal and fetal life-threatening condition //International journal of environmental research and public health. – 2023. – Т. 20. – №. 4. – С. 2994.
10. Kamoldinovich X. D. Magnitec resonance imaging in cerebrovascular disease //International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2025. – С. 198-204.
11. Lackovic M. et al. Stroke vs. preeclampsia: dangerous liaisons of hypertension and pregnancy //Medicina. – 2023. – Т. 59. – №. 10. – С. 1707.
12. Li X. et al. Advances in differential diagnosis of cerebrovascular diseases in magnetic resonance imaging: a narrative review //Quantitative Imaging in Medicine and Surgery. – 2023. – Т. 13. – №. 4. – С. 2712.
13. Miller E. C., Vollbracht S. Neurology of preeclampsia and related disorders: an update in neuro-obstetrics //Current pain and headache reports. – 2021. – Т. 25. – С. 1-12.
14. Nakonechnyi S., Sokolovska I., Hanzhyi I. Hemodynamic features of pregnant women with atrial septal defect in the third trimester of pregnancy: A literature review. – 2023.
15. Oehm E. et al. MRI findings in preeclampsia and eclampsia: a review. Clin Neuroradiol. 2020.
16. Rana S. et al. Angiogenic factors and the prediction of adverse outcomes in women with suspected preeclampsia. Circulation. 2012.
17. Sibai B.M. et al. Cerebrovascular complications in preeclampsia. Obstet Gynecol. 2019.
18. Saswat S., Abdullaieva N., Lazurenko V. Cerebrovascular disease in pregnant woman : дис. – 2021.
19. Sidorova I. S. et al. Cerebrovascular disorders associated with severe preeclampsia and eclampsia //Obstetrics and Gynecology. – 2021. – №. 9. – С. 81-92.
20. Szyndler A. et al. Cerebrovascular Disease in Preeclampsia //Hypertension and Brain Damage. – Cham : Springer International Publishing, 2024. – С. 253-272.

Иқтибос учун: Туксанова Д.И., Худойкулова Ф.С. Преэклампсияда цереброваскуляр бузилишларнинг замонавий диагностикаси (адабиётлар шарҳи) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 500–503. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16763569>